

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**ANALYSIS OF FINANCIAL REPORTING INDICATORS IN UZBEKISTAN AND THE POSSIBILITY OF TRANSITION TO INTERNATIONAL STANDARDS****Asadova Shakhnoza Ravshanovna***Graduate student.***АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ****Асадова Шахноза Равшановна***Студент магистратуры.***O'ZBEKISTONDA MOLYAVIY HISOBOT KO'RSATKICHLARINING TAHLILI VA XALQARO STANDARTLARGA O'TISHI IMKONIYATLARI****Asadova Shaxnoza Ravshanovna***Magistratura talabasi.***abstract**

In this article, we want to analyze below how much the expected credit losses affect the bank's financial result, its consequences and in what cases arise, "expected credit losses are a probability-based assessment of credit losses (that is, the discounted value of not all cash receipts) during the expected validity period of the financial instrument.

аннотация

В этой статье мы собираемся проанализировать ниже, в какой степени ожидаемые кредитные убытки влияют на финансовый результат банка, каковы его последствия и в каких случаях они возникают, "ожидаемые кредитные убытки мы хотим поговорить о вероятностной оценке кредитных убытков (т. е. дисконтированной стоимости не всех денежных поступлений) в ожидаемый срок действия финансового инструмента.

annotatsiya

Ushbu maqolada biz quyida tahlil qilmoqchi bo'lganimiz bankning moliyaviy natijasiga kutilayotgan kredit zararlari qanchalik ta'sir etishi, uning oqibatlari va qanday hollarda vujudga kelishi, "Kutilayotgan kredit zararlari moliyaviy

instrumentning kutilayotgan amal qilish muddatida kredit zararlarining (ya'ni barcha pul mablag'leri kelib tushmasligining diskontlangan qiymati) ehtimollik asosidagi baholanishi haqida gapirmoqchimiz.

Keywords:

international standards of financial statements, auditor, joint stock companies, Financial Analysis, Financial Policy.

Ключевые слова:

международные стандарты финансовой отчетности, аудитор, акционерные общества, финансовый анализ, финансовая политика.

Kalit so'zlar:

moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari, auditor, aksiyadorlik jamiyatlari, moliyaviy tahlil, moliyaviy siyosat.

©2024. *Asadova Shakhnoza Ravshanovna.*

KIRISH

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xalqaro hisob tizimi integratsiyalashuvining taraqqiy ettirilishida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (BHXS) muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 24-apreldagi "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga asosan 2015-2018 yillarda barcha aksiyadorlik jamiyatlari yillik moliyaviy hisobotni nashr etishi va audit hamda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq tashqi auditni o'tkazishi belgilangan edi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, o'sha davrda mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan hisobchi, soliq va moliya mutaxassislarining ko'pchilik qismi MHXS bo'yicha yetarli bilimga ega emas edi. Buning ustiga MHXS xujjatlari o'zbek tilida qo'llash uchun doimiy yangilangan versiyasi taqdim etilmadi. Natijada, ko'pchilik kompaniyalar MHXS asosida moliyaviy hisobotni tayyorlash uchun auditorlar va boshqa tashqi ekspertlarni yollashga majbur bo'ldi. Buning oqibatida o'tgan 2015-2018 yillarda mamlakatimizda MHXS'larni amaliy qo'llash tajribasi paydo bo'lmadi. Xususan, buxgalteriya sohasida ham bu borada qator chora – tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar

to'g'risida" qarori (PQ-4611-son), O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aksiyadorlik jamiyatlariga xorijiy investorlarni jalb qilish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori (PQ-2454-son) qabul qilindi. Bu qarorga muvofiq, 2021-yil 1-yanvardan boshlab aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiruvchi korxonalar MHXSga muvofiq moliyaviy hisobotlarini tayyorlashi hamda bu sohada mutaxassislarni tayyorlash masalalarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, bu orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va boshqa masalalar bo'yicha vazifalar belgilab berilgan. Yani, bunday hisobotlardan foydalanish orqali biz malumotlar shaffofligi, aniqligi va to'liqligini oshirishga erishishimiz hamda moliyaviy hisobotlarimizni chet mamlakat hisobotlari bilan taqqoslashimiz mumkin bo'ladi.

ASOSIY QISM

MHXSga o'tish bo'yicha islohotlarning boshlanishiga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 26-noyabrdagi "2011-2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi qarorining qabul qilinishi katta turtki bo'ldi. Mazkur qaror bilan banklar tomonidan MHXS asosida hisobotlar tayyorlashga o'tish va xalqaro kredit reytinglarini olishi bo'yicha ustuvor yo'nalishlar belgilab berildi.

Prezidentimizning 2020-yil 24-fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori MHXSga o‘tishning yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur qaror bilan 2021-yildan boshlab MHXSga o‘tishi kerak bo‘lgan tashkilotlar ro‘yxati tasdiqlandi va

shu ro‘yxatda belgilangan tashkilotlarning buxgalteriya xizmati bo‘limida MHXS ko‘nikmasiga ega bo‘lgan kamida uchta sertifikatlangan mutaxassis bo‘lishi lozimligi ko‘rsatib o‘tildi. Ushbu qarorning ahamiyatli jihatlaridan biri shuki, bu MHXS hujjatlarini O‘zbekiston Respublikasida tan olinish masalasini hal qilib berdi.

1-chizma. MHXSga o'tishning ijobiy jihatlari

MHXS hujjatlarining tan olinishi va uni qo'llaydigan kompaniyalarning belgilab berilishi, ushbu kompaniya hisobchi va moliya mutaxassislaridan o'z malakasi ustida doimiy ishlashi va mas'uliyatni jiddiy his etishini talab etadi.

Shuni unutmash kerakki, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishda qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy holat. Eng muhimi, ushbu qiyinchiliklar ortidan erishiladigan foydali jihatlarni tasavvur qilish muhim sanaladi.

MHXSga o'tishning so'nggi 15 yilida Yevropa, qolaversa, jahon tajribasiga asoslanib, quyidagi ijobiy jihatlarni kuzatish mumkin:

Birinchiidan, axborot shaffofligini oshirish – shaffoflik xususiyati sifatli moliyaviy axborot va xalqaro darajada qiyoslanuvchanlikni ta'minlaydi. Buning natijasida investorlar va boshqa bozor qatnashchilari asoslangan iqtisodiy qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ikkinchiidan, hisobdorlik oshishi – bu xususiyat investorlar va kompaniya

boshqaruvchilari o'rtasidagi moliyaviy axborot yetishmovchiligini kamaytiradi. Natijada investorlar o'z sarmoyalarning samarali boshqaruvi bo'yicha to'laqonli axborotga ega bo'ladi.

Uchinchidan, iqtisodiy samaradorlik oshishi – yagona moliyaviy tildagi hisobotlarni tahlil qilish asosida, investorlar kapitalni xalqaro miqyosda yo'naltirish va risklarni kamaytirish imkoniyatlariga ega bo'ladi.

To'rtinchidan, bozor likvidligi yaxshilanishi va kapital sarfining pasayishi – moliyaviy axborotlarning batafsil yoritilishi va xalqaro darajada qiyoslanuvchanlik bozor likvidligini oshiradi va kompaniyalar uchun milliy va xorijiy kapital jalb etish sarflarini kamaytiradi.

Beshinchidan, kapital bozorlarining rivojlanishi va qimmatli qog'ozlar bozorlarida savdolar ko'lamining kengayishi – bo'sh kapital mablag'laridan samarali foydalanish va iqtisodiyotning turli sohalari zarur kapital bilan ta'minlanishi, kapital bozorlarining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, qimmatli qog'ozlar bozorining muayyan mamlakat ichida shakllanishi va savdolar ko'payishi iqtisodiy rivojlanishning jadallashtirish omili hisoblanadi. Bunda MHXS asosidagi hisobot ma'lumotlari kapital bozor ishtirokchilari uchun asosiy va ishonchli axborot manbasi bo'lib xizmat qiladi.

Oltinchidan, xorijiy investitsiyalarning milliy bozorga kirib

kelishi va investorlarni himoya qilishning takomillashishi – milliy iqtisodiyotning rivojlanishi va raqobatbardoshligi, avvalambor, xorijiy investitsiyalarni jalb etish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Buning uchun milliy bozorda xorijiy investorlarga ijobiy investitsiya muhiti yaratilishi hamda investorlar huquqlari himoyalangan bo'lishi lozim. MHXSning kapital bozor qatnashchilari tomonidan qabul qilinishi va unga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar ochiq e'lon qilinishi ushbu jarayonlarni tezroq amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Yettinchidan, moliyaviy tahlilchilar prognozlaridagi aniqlik – moliyaviy axborotning sifati va qiyosiylikini ta'minlaydigan muhit moliyaviy tahlilchilar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va prognozlash tahlillari sifatini oshiradi. Ushbu tahlillar kapitalning samarali boshqaruvi va kelgusida kapital jalb etilishi yoki taqsimlanishi bo'yicha to'g'ri iqtisodiy qarorlar qabul qilinishiga xizmat qiladi.

Ushbu jadvalda O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda faoliyat yuritib kelayotgan tijorat banklarining 2020 va 2021 – yillar MHXSlar asosida tuzgan moliyaviy hisobotlaridan olingan ko'rsatkichlar keltirilgan. Jadvalda tijorat banklarining 2020 va 2021 – yil yakunlari bo'yicha ishlab topilgan sof foydasi va banklar faoliyatining asosiy qismini egallovchi mijozlar uchun berilgan kredit va boshqa moliyaviy instrumentlarning MHXS 9 asosida hisobi yuritilishi asnosida

vujudga kelgan kelgusida kutilayotgan kredit qarzдорligi bo'icha yaratilgan zarar summaları keltirilgan.

Yuqoridagi jadvallar ma'lumotlarini tahlil qilishimizdan oldin MHXS haqida ozroq tushuncha berib o'tamiz. MHXS 2001-yilda ish boshlagan IASB (International Accounting Standards Board – Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi) tomonidan chiqarilgan standartlardan biri bo'lgan 39-IAS (International Accounting Standards –

Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari) o'rnini egallagan. Jahon iqtisodiy inqirozidan oldin, Moliyaviy hisob standartlari bo'yicha kengash (FASB Financial Accounting Standards Board) va Xalqaro buxgalteriya standartlari kengashi (IASB) buxgalteriya hisobida moliyaviy instrumentlar hisobini yuritish bo'yicha tegishli standartlarni qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish bo'yicha qo'shma loyihani boshlagan edi.

“O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan tijorat banklarining 2020 va 2021- yillar yakunlari bo'yicha moliyaviy holat ko'rsatkichlari.”⁷

T/r	Banklar nomi	Bankning MHXS hisobotiga ko'ra umumiy kredit portfeli miqdori (mln. so'm)		Kredit portfelining bank umumiy aktivlaridagi ulushi (%da)		Yaratilgan zaxira miqdorining umumiy kredit portfeliga nisbatan ulushi (%da)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki	63,475,675	72,089,675	81.24	81.70	2.00	1.72
2	Sanoat qurilish bank	38,959,958	42,537,051	80.62	76.32	3.08	0.99
3	Asaka bank	35,806,386.3	37,695,638	79.02	76.32	20.7	1.59
4	Qishloq qurilish bank	13,452,953	16,885,058	86.34	86.66	1.61	2.64
5	Agro bank	24,868,630	32,068,653	80.21	81.09	1.37	2.37
6	Ipak yo'li bank	4,780,397	6,311,634	69.27	67.80	3.53	0.34
7	Ipoteka bank	24,345,221	29,263,226	74.67	72.86	2.50	2.02
8	Mikrokredit bank	8,143,820	10,334,249	82.44	80.72	2.74	4.22
9	Turon bank	6,819,483	8,107,596	80.81	75.89	1.78	1.83
10	Hamkor bank	7,273,860	9,497,406	70.71	76.01	1.37	0.53
11	Kapital bank	4,679,974	8,051,816	64.91	52.92	1.37	1.11
12	Orient finans bank	3,575,643	3,711,462	69.75	63.64	0.45	0.99
13	Asia alliance bank	1,852,829	1,914,059	63.98	60.25	2.46	4.50

⁷ Jadval muallif tomonida tijorat banklari asosiy saytlarida “Aksiyadorlar va investorlar” uchun ochiq ma'lumotlar bo'limida joylashtirilgan tashqi audit xulosalari bilan tasdiqlangan moliyaviy hisobot ma'lumotlari asosida tuzildi.

14	Davr bank	1,301,330	2,167,012	73.53	81.95	0.74	0.37
15	KDB bank O'zbekiston	943,732	1,172,137	15.01	14.99	0.33	0.00
16	Tenge bank	971,385	1,646,536	60.41	49.04	1.22	4.94
17	Trastbank	2,320,789	2,786,412	49.34	2.75	2.75	1.22
18	Invest finance bank	3,208,621	3,731,345	69.55	67.12	1.04	0.71

Jahon iqtisodiy inqirozi moliyaviy instrumentlar uchun mavjud buxgalteriya modeli o'ziga xos bo'shliqlar va nomuvofiqliklar bilan bugungi murakkab iqtisodiy muhit uchun etarli emasligi haqidagi mavjud holatni isbotlab berdi. Jahon iqtisodiy inqirozidan so'ng moliyaviy hisobotlar to'g'ri va aniq tuzish butun dunyo e'tiborining mavzusiga aylandi, bunda asosiy e'tibor bir qator sohalarda, jumladan, moliyaviy instrumentlarning buxgalteriya hisobi standartlarini takomillashtirish zaruriyatiga qaratildi. Natijada, jahon kapital bozorlarini yaxshi ishlashini qo'llabquvvatlash uchun ko'plab investorlar, hisobot tuzuvchilar va hatto yuqori darajadagi boshqaruv organlari investorlarga eng foydali, shaffoflikni ta'minlaydigan moliyaviy instrumentlar uchun yagona qoliplashgan moliyaviy hisobot shaklini ishlab chiqishni birinchi darajali ustuvor vazifa sifatida tan olishga chaqirdi. Shvetsiyalik iqtisodchi PhD Niklas Frykstrom va hozirda Sveriges Riksbankda bosh iqtisodchi bo'lib ishlab kelyotgan, asosan bank faoliyatini tartibga solish, moliyaviy siyosat va tahlillari bilan tanilgan Uppsala universitetining Biznes boshqaruvi fakulteti o'qituvchisi va tadqiqotchisi tomonidan 2018-yilda

chiqarilgan "Business & Economics" jurnalidagi maqolasida yangi chiqarilgan MHXS undan oldin qo'llanishda bo'lgan BHXS 39 (Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti) (IAS 39 – International Accounting Standards)da mavjud bo'lgan kamchiliklarni to'ldirganligi, shuningdek yangi standart moliyaviy instrumentlarning tasniflanishi, baholanishi, qadrsizlanishi va ularni xedjlash bo'yicha yaxshi qo'llanma ekanligo'ini, ayniqsa kelajakda moliyaviy instrument bilan bo'lishi mumkin bo'lgan "Kutiladigan kredit yo'qotishi"ni (ECLExpected Credit Loss) oldindan o'lchashga yordam berishini ta'kidlagan. "Mazkur MHXSning maqsadi moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilarga tashkilotning kelgusi pul oqimlarining summasi, vaqti va noaniqligini baholash uchun o'rinli va foydali ma'lumot taqdim etadigan moliyaviy aktivlarni va moliyaviy majburiyatlarni moliyaviy hisobotda aks ettirish tamoyillarini belgilashdan iborat".

XULOSA

Xulosa o'rnida o'rnida shuni takidlash joizki, biz yuqorida tahlil qilmoqchi bo'lganimiz bankning moliyaviy natijasiga kutilayotgan kredit zararlari qanchalik ta'sir etishi, uning

oqibatlarini va qanday hollarda vujudga kelishidir. “Kutilayotgan kredit zararlari moliyaviy instrumentning kutilayotgan amal qilish muddatida kredit zararlarining (ya’ni barcha pul mablag’lari kelib tushmasligining diskontlangan qiymati) ehtimollik asosidagi baholanishidir. Pul mablag’larining kelib tushmasligi bu shartnoma bo’yicha tashkilotga kelib tushishi lozim bo’lgan va tashkilot kelib tushishini kutayotgan pul oqimlari o’rtasidagi farq hisoblanadi. Kutilayotgan kredit zararlari to’lovlarning vaqti va summasini hisobga olganligi sababli, kredit zararlari tashkilot to’liq to’lanishini kutayotgan lekin shartnoma muddatidan kechikkan holda amalga oshiriladigan holda ham yuzaga keladi”. Shuningdek kutilayotgan kredit zararlarining vujudga kelishida va ortishida moliyaviy aktivlarning qadrsizlanishi tufayli vujudga keladi. Agar bir yoki bir nechta hodisalar moliyaviy aktivning kelgusi pul oqimlariga salbiy ta’sir ko’rsatsa, moliyaviy aktiv kredit qiymati qadrsizlangan hisoblanadi. Moliyaviy aktivni kredit qiymati qadrsizlanganini ko’rsatadigan dalillar quyidagi hodisalar bo’yicha kuzatiladigan ma’lumotlarni o’z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

RO’YXATI:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o’tish bo’yicha qo’shimcha

chora-tadbirlar” to’g’risidagi 4611-sonli qarori.

2. Tashnazarov S.N. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari: Darslik. – T.: “Iqtisodmoliya”, 2019 y.

3. Norbekov D.E., To’raev A.N., Raxmonov Sh.Sh. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. O’quv qo’llanma. – Toshkent: “Iqtisod-moliya, 2019 y.

4. Quvvatov G., Norquziyev A. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O’ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA’SIRI //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 10-15.

5. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 18-31.

6. Quvvatov G., Norquziyev A. O’ZBEKISTONDA QO’SHILGAN QIYMAT SOLIGI MA’MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO’NALISHLARI //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 4-9.

7. Quvvatov G. MOLIYAVIY RESURSLARNING TAHLILI VA UNING KORXONA ISTIQBOLIDAGI ROLI

- //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – Т. 24. – №. 5. – С. 240-247.
8. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-35.
9. Наркузиёв А. Р. и др. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА КИТАЯ И ТУРЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 183-189.
10. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
11. Rustamovich N. A. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOU VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 176-182.
12. Kuvvatov G. Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex //Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN. – С. 2456-6470.
13. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 301-306.
14. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
15. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.
16. Норқўзиёв А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
17. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.